

निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमे व सामाजिक माध्यमांची भूमिका

सुनिल संभाजी गोरे, डॉ. एस. बी. फड¹

¹मार्गदर्शक आणि विभाग प्रमुख, नेताजी सुभाषचंद्र बोस महाविद्यालय, नांदेड.

Corresponding Author – सुनिल संभाजी गोरे

DOI - 10.5281/zenodo.18953773

प्रस्तावना :

लोकशाहीमध्ये माध्यमांना चौथ्या स्तंभाचे असे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त आहे. माध्यमे माहितीचा प्रसार, विचार-विमर्श आणि जनमत निर्मितीची मुख्य साधने आहेत. भारतीय गणराज्यातील निवडणुकांचे स्वरूपही माध्यमांच्या वापरामुळे सतत बदलत आले आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रसारमाध्यमांनी जनतेला मतदान प्रक्रियेबद्दल जागरूक करून महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्या काळातील साक्षरतेचा दर कमी होता, त्यामुळे गावोगावी प्रचारसभांद्वारे प्रश्न मांडण्याव्यतिरिक्त रेडिओसारख्या साधनांनाही जागरूकतेसाठी वापरले गेले. या काळापासून आजपर्यंत छापिलेले वर्तमानपत्र, रेडिओ-टीव्ही व डिजिटल माध्यमे यांचा निवडणूक प्रचारात व जनजागृतीत महत्त्वाचा वाटा आहे. निवडणूक ही लोकशाहीचे मूलभूत स्तंभ असून नागरिकांना आपली मते व्यक्त करून स्वतः सरकार निवडण्याची संधी देते. भारतात निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, स्वातंत्रिक आणि लोकनिर्देशित राहावी यासाठी विविध नियमावली अस्तित्वात आहेत. माध्यमांनी या प्रक्रियेत नागरिकांचे मत जागृत करण्याचे आणि मतदानाला अर्थपूर्ण बनवण्याचे कार्य केले आहे. माध्यमे केवळ माहितीचे वाहक राहिले नाहीत तर जनमत घडविणारे, मतदार जागृत करणारे, प्रचाराचे प्रमुख साधन आणि कधीकधी विवादाचे केंद्रही बनले आहेत. पारंपरिक माध्यमे (वृत्तपत्रे, दूरदर्शन, रेडिओ) आणि

डिजिटल समाज माध्यमे (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, व्हॉट्सअप) यांचा एकत्रित प्रभाव निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर म्हणजे उमेदवार निवड, प्रचार, मतदान आणि निकाल यासर्वांवर दिसून येतो. हा प्रभाव सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही प्रकारचा असतो, ज्यामुळे लोकशाहीची गुणवत्ता आणि निष्पक्षता यावर थेट परिणाम होतो. पारंपरिक माध्यमांची भूमिका अजूनही मूलभूत आणि विश्वासार्ह राहिली आहे आणि सामाजिक माध्यमांची भूमिका दिवसेंदिवस वाढत आहे.

प्रसारमाध्यमांचा इतिहास व प्रारंभिक भूमिका :

छापिलेले माध्यमांचा उदय स्वातंत्र्यपूर्वच झाला. भारतातील पहिले वर्तमानपत्र 'बंगाल गॅझेट' (१७८०) होते, ज्याने भारतातील बातम्यांचे दृश्य बदले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात लातूरतून प्रकाशित झालेल्या 'दर्पण' (१८३२) हे मराठीतील पहिले मासिक होते, त्याचे संपादक बाळशास्त्री जांभेकर होते. या काळात केसरी, मराठा, ज्ञानोदय, दीनबंधु इत्यादी छापिलेले मासिकांनी समाजप्रबोधनाचे काम केले, लोकांना स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी केले. स्वातंत्र्याच्या दिशेने मतदारांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात छापिलेले माध्यमांची मोठी भूमिका होती. स्वातंत्र्यानंतर माध्यमांची रूपरेषा बदलली. १९५२च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आकाशवाणीचा वापर करण्यात आला. त्या काळात निवडणूक आयोगाने रेडिओवर नागरिकांना संविधान,

सार्वत्रिक मताधिकार, मतदान प्रक्रियेची माहिती प्रसारित करून त्यांनी मतदान कसे करायचे याची शिकवण दिली. १९६०-७० च्या दशकात आकाशवाणीचे प्रादेशिक प्रसारण वाढले. १९६७ च्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी शैक्षणिक लघुचित्रे (फिल्मगाणी) तयार करून मतदारांपर्यंत पोहचण्याचे कार्य केले. या सगळ्यात छापील मीडिया महत्त्वाचे राहिले, या काळात मुख्यत्वे वृत्तपत्र आणि मासिकांद्वारे जनमतवृत्ती निर्माण करण्यात आली.

आधुनिक प्रसारमाध्यमे आणि निवडणुका :

१९७० नंतर प्रसारमाध्यमे नव्या पिढीमध्ये रूपांतरित झाली. रंगीत टीव्ही आणि मोठ्या प्रमाणावर रेडिओचा प्रसार झाला. १९७७ नंतर आणीबाणीतील निर्बंध सुटल्यावर वृत्तपत्रांबरोबर रेडिओ, दूरदर्शन आणि सरकारी लघुचित्रपटांच्या प्रसारानी जोर धरला. दूरदर्शन आणि आकाशवाणी या सरकारी माध्यमांव्यतिरिक्त अनेक खासगी वाहिन्यांचा उदय झाला. १९५९ मध्ये शैक्षणिक कारणांसाठी दूरदर्शनचे पदार्पण झाले होते, परंतु ८०-९० च्या दशकात केबल टेलिव्हिजन आले. केबल आणि सेटेलाइट वाहिन्यांनी दूरदर्शनचा एकाधिकार मोडून टाकला. २०१५ पर्यंत अंदाजे ५४% घरांमध्ये टीव्ही होते, यामुळे टीव्ही वृत्तवाहिन्यांचा प्रभाव वाढला. २००० नंतर इंटरनेटचा प्रसार झपाट्याने झाला. वेबसाईट्स, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया या नवीन माध्यमांनी माहितीचे प्रसारण वेगवान आणि बहुविध केले. या कालखंडात प्रचारातील नव्या डिजिटल तंत्रांचा वापरही वाढला. २००४ लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांनी ईमेल, संदेश आणि मोबाइलवरून प्रचार करण्यास सुरुवात केली. २००९ पर्यंत इंटरनेटची उपलब्धता व मोबाईल इंटरनेटने व्यापक जनता जोडली. त्यानंतर नवीन मीडिया टूल्स जसे सोशल मीडिया, व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म, वेबिनार प्रचारासाठी वापरले

जाऊ लागले. विशेषतः २०१४ पासून भारतीय जनतेत स्मार्टफोन व सोशल नेटवर्कचा वापर नियमित झाला आणि डिजिटल माध्यमांना 'पंचम स्तंभ' असेही संबोधले जाऊ लागले. अशा आधुनिक माध्यमांच्या आगमनाने निवडणूक प्रचाराचे स्वरूप जास्त तंत्रज्ञानाधारित, गुंतागुंतीचे आणि गतिशील बनले.

सामाजिक माध्यम आणि निवडणुका :

सामाजिक माध्यमे (फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअप, इन्स्टाग्राम इ.) हे लोकांचे स्वतःची बातमी, अनुभव, मत व्यक्त करणारे प्लॅटफॉर्म आहेत. यामुळे राजकीय पक्षांना थेट मतदारांशी संवाद साधता आला आणि पारंपरिक "गेटकीपर" माध्यमांशिवाय जनसंपर्क शक्य झाला. उदाहरणार्थ, २०१५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने सोशल मीडियावर मोहिमा केंद्रित केल्या, संपूर्ण निवडणुकीचा 'प्रचार साहित्य' मोठ्या प्रमाणावर फेसबुक आणि ट्विटरवर पोस्ट केला गेला. दिल्लीमध्ये १३ दशलक्ष मतदारांपैकी १२ दशलक्ष इंटरनेट वापर करते होते, त्यामुळे डिजिटल माध्यमे सर्वात मोठे प्रचारमंच बनली. सोशल मीडियामुळे प्रचार खर्चही कमी झाला आणि पूर्वीपेक्षा निमंत्रित, लक्षित मतदारांमध्ये थेट संवाद साधणे शक्य झाले (उदा. 'हॅशटॅग युद्धे'). यावरून दिसते की सोशल मीडियामुळे सामान्य नागरिकाला डिजिटल जगात आपले राजकीय मत मांडण्याची संधी मिळाली. निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या चर्चा, पॅनेल चर्चा आणि ओपिनियन पोल यामुळे मतदारांना विविध राजकीय पक्षांच्या धोरणांची तुलना करता येते. समाज माध्यमांनी निवडणूक प्रक्रियेला पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. सोशल मीडियाने मतदार संवाद सुरळीत केला आहे. सोशल मीडियेमुळे खुले सार्वजनिक मंच उपलब्ध झाले. अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल चळवळीने (२०११) सोशल

मीडियाची शक्ती दाखवून दिली आणि तत्परतेने राजकीय पक्षांनीही त्यावरून प्रचारसाधन म्हणून यांचा वापर वाढविला. यामुळे मतदारांच्या सहभागात वाढ झाली, विशेषतः इंटरनेट वापरणाऱ्या युवा आणि शहरी लोकांमध्ये. समाज माध्यमांवर अल्प नियंत्रणामुळे काही आव्हाने देखील वाढली. तरीही सोशल मीडियेला जनमतनिर्माणाचे महत्त्वाचे साधन मानण्यात येते.

निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमे व सामाजिक माध्यमे :

भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे, जिथे निवडणूका जनतेच्या इच्छेचे प्रतिबिंब असतात. माध्यमे हे मतदारांना माहिती पुरवतात, राजकीय पक्षांच्या धोरणांची चर्चा करतात आणि ते निष्पक्ष निवडणुकीसाठी जबाबदार असतात. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत माध्यमांची भूमिका १९५२ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून विकसित झाली आहे. सुरुवातीला, वृत्तपत्रे आणि रेडिओ हे प्रमुख माध्यम होते, जे स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात जनजागृतीचे साधन होते. १९८० च्या दशकात दूरदर्शनच्या प्रसाराने निवडणुकीत बदल घडला. उदाहरणार्थ, 'रामायण' मालिकेने हिंदू सांस्कृतिक भावनांना उत्तेजित केले, ज्याचा राजकीय परिणाम १९९० च्या दशकात दिसला. २००० नंतर इंटरनेट आणि समाज माध्यमांनी निवडणुकीला नवे वळण दिले. २०१४ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने समाज माध्यमांचा प्रभावी वापर करून युवा मतदारांना आकर्षित केले, ज्यामुळे ही निवडणूक 'सोशल मीडिया निवडणूक' म्हणून ओळखली गेली. २०१९ मध्ये हे माध्यम 'व्हॉट्सअप निवडणूक' बनले, जिथे काहीप्रमाणात मिसइन्फॉर्मेशनचा प्रसार वेगाने झाला. २०२४ मध्ये AI आणि डीपफेक सारखे नवे आव्हाने आले, तरी पारंपरिक माध्यमांची भूमिका निवडणुकीत अजूनही मूलभूत आहे. वृत्तपत्रे, दूरदर्शन आणि रेडिओ हे

दशकानुदशके जनमत घडवण्याचे साधन राहिले आहेत. स्वातंत्र्य चळवळीत बाल गंगाधर टिळक आणि महात्मा गांधी यांनी वृत्तपत्र माध्यमांचा वापर करून जनतेला एकत्र केले. स्वातंत्र्यानंतर, ऑल इंडिया रेडिओ (एआयआर) आणि दूरदर्शनने राष्ट्रनिर्माणात योगदान दिले. १९९० च्या दशकात दूरदर्शनच्या विस्ताराने निवडणुकीत बदल घडला. मुख्य प्रवाहातील माध्यमे निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार मतदार यादी, ईव्हीएम कार्यप्रणाली आणि आचारसंहिता यासारखी निष्पक्ष माहिती पुरवतात. २०२४ च्या निवडणुकीत दूरदर्शन जाहिरातींनी मतदान टक्केवारी ६७.४% पर्यंत वाढवली. मात्र, मालकीचे राजकीय संबंध आणि सनसनाटी बातम्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.

२०१४ पासून निवडणुकीत क्रांती घडत आहे. भारतात ९० कोटींहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते आहेत, ज्यात फेसबुक (४० कोटी), इन्स्टाग्राम (३० कोटी) आणि यूट्यूब (४५ कोटी) ट्वीटर (X) प्रमुख आहेत. नेते थेट मतदारांशी संवाद साधतात, लाइव्ह सेशन, रील्स आणि ट्वीट्सद्वारे करोडो लोकांपर्यंत क्षणात पोहोचतात. लक्ष्यित जाहिराती डेटा अॅनालिटिक्सद्वारे विशिष्ट गटांना वैयक्तिकृत संदेश पाठवतात. २०१४ मध्ये मोदींच्या 'चायवाला' इमेजने युवकांना आकर्षित केले, या लोकसभा निवडणुकीत समाज माध्यमांनी प्रथमच मोठा प्रभाव दाखवला. भाजपने नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात डिजिटल मोहीम राबवली, ज्यात 'नमो' अॅप आणि सोशल मीडिया कॅम्पेनचा वापर केला. युवा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मेम्स आणि हॅशटॅग ([#VoteForModi](#)) वापरले गेले. मोदींनी १४० रॅलीज केल्या, पण समाज माध्यमांनी त्यांना करोडो लोकांपर्यंत पोहोचवले. परिणामी भाजपने २८२ जागा जिंकल्या, यातून दिसून येते की समाज माध्यमांनी जनमत घडवले. मात्र याचबरोबर मिसइन्फॉर्मेशनचा मुद्दा सुरू झाला. काँग्रेसनेही

समाज माध्यमांचा वापर प्रभावी पणे सुरू केला व बीजेपी च्या रणनीती ला आव्हान देण्याचे प्रयत्न केले, पण भाजपच्या आयटी सेलची रणनीती प्रभावी ठरली. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपने ['#MainBhiChowkidar'](#) अभियान राबवले, ज्यात करोडो लोकांनी भाग घेतला. काँग्रेसने ['#NyayYojana'](#) प्रचार केला. मात्र यादरम्यान खोट्या बातम्या आणि ध्रुवीकरण वाढले, डीपफेक व्हिडिओ आणि अफवा पसरल्या, ज्यामुळे काहीठिकाणी हिंसाचार घडला. त्यादरम्यान निवडणूक आयोगाने २० लाख अकाउंट्स बंद केले. समाज माध्यमांनी मतदारांच्या धारणेवर प्रभाव टाकला, भाजपने ३०३ जागा जिंकल्या, ज्यात डिजिटल मोहिमेचा मोठा वाटा होता. हे दाखवते की समाज माध्यमे प्रचाराचे केंद्रबिंदू बनले.

माध्यमांचा सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव :

माध्यमे आणि समाज माध्यमांचे सकारात्मक प्रभाव अनेक आहेत. ते मतदार जागृती करतात, विविध दृष्टिकोन देतात आणि प्रचार खर्च कमी करतात. थेट संवादामुळे नेते आणि मतदारांमधील अंतर कमी होते. २०२४ मध्ये, ['#VoteForChange'](#) अभियानाने करोडो लोकांना जोडले. ग्रामीण भागात, व्हॉट्सअॅपने माहिती पोहोचवली. इन्फ्लूएन्सर्सनी युवकांना सक्रिय केले, समाज माध्यमांनी मतदान टक्केवारी वाढवली. ते लोकशाहीला समावेशक बनवतात, अल्पसंख्याकांना व्यासपीठ देतात. त्याचबरोबर काही नकारात्मक बाजू पण आहेत. खोट्या बातम्या, डीपफेक आणि ध्रुवीकरण लोकशाहीला धोका पोहोचवतात. २०२४ मध्ये, एआय-जनरेटेड कंटेंटने दिशाभूल केली. इको चेंबर्समुळे सहिष्णुता कमी होते. सायबर ट्रोलिंग आणि हेट स्पीच चर्चा विषारी करतात. डेटा गोपनीयतेचे उल्लंघन आणि असमान प्रचार खर्च खोट्या पक्षांना नुकसान करतात. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने

भारताला मिसइन्फॉर्मेशनचा सर्वाधिक धोका असलेला देश म्हटले.

निष्कर्ष :

भारतातील निवडणूक प्रक्रियेत पारंपरिक आणि सोशल माध्यमांची भूमिका अतिशय गुंतागुंतीची आणि महत्त्वपूर्ण आहे. पारंपरिक माध्यमे (वृत्तपत्रे, दूरदर्शन, रेडिओ) सत्य माहिती प्रसारित करून मतदारांना मार्गदर्शन करतात, परंतु त्यातील पक्षपाती वृत्तांमुळे जनमत विचलित होण्याची शक्यता असते. सोशल मीडिया माध्यमांचा फायदा म्हणजे जनतेशी थेट संवाद आणि जागरूकता वाढवणे, तर तोटा म्हणजे अफवा-फेक न्युज पसरणे व मतदारांमध्ये फुट व तनाव निर्माण होणे. आजच्या जगात या दोन्ही माध्यमांचे समन्वय महत्त्वाचे आहे. निवडणूक आयोगाने माध्यमांवर विशेष लक्ष ठेवले पाहिजे. सामाजिक मंचांवर सायबर पोलीस आणि ई-प्रतिवाद पद्धतीने देखरेख वाढवली पाहिजे. नागरिकांनीही या माध्यमांचा हेतुपूर्वक वापर करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. मतदारांनी प्रसार माध्यमे आणि सोशल मीडिया यांच्यावरील माहितीची चाचणी करूनच ती माहिती आत्मसात करायला हवी. निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमे आणि सामाजिक माध्यमांची भूमिका बहुआयामी आहे. माहितीप्रसार, जनजागृती, संवाद, पारदर्शकता आणि मतदार सहभाग वाढविणे या सकारात्मक पैलूंइतकेच दिशाभूल, अपप्रचार, गोपनीयतेचा भंग आणि ध्रुवीकरण यांसारखी आव्हानेही समोर आहेत. लोकशाही सुदृढ ठेवण्यासाठी माध्यमांची स्वायत्तता, निष्पक्षता आणि जबाबदारी यांचे संतुलन राखणे आवश्यक आहे. डिजिटल युगात मतदार अधिक माहितीपूर्ण झाले असले तरी माहितीची गुणवत्ता आणि विश्वसनीयता तपासण्याची जबाबदारीही वाढली आहे. सरकार, निवडणूक आयोग, माध्यमसंस्था, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि नागरी

समाज यांनी एकत्रितपणे कार्य केल्यास निवडणुका अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होऊ शकतात.

संदर्भ:

1. विदुला म्हैसेकर-चव्हाण. (2021). प्रसारमाध्यमे भूमिका आणि कायदे. विद्या बुक्स पब्लिशर्स.
2. राजाभाऊ नवगणकर. (2020). सामाजिक माध्यमे आणि समाज. प्रभाकर पब्लिकेशन.
3. पाटील, एम. (2018). भारताच्या निवडणूक प्रणालीचे परिचय व महत्त्व. पुणे: राजयोग प्रकाशन.
4. साईनाथ, पी. (2018). पैसा माध्यमे आणि राजकारण. पुणे: हरिती प्रकाशन.
5. गोरे, डी. टी. (संपादक). (2023). माध्यमे आणि निवडणूक प्रक्रिया. मुंबई: मुंबई विद्यापीठ दु. व. म. अभ्यास संस्था.
6. पाटील, एस. (2021). सामाजिक माध्यमे आणि लोकशाही. पुणे: साकेत प्रकाशन.
7. मेहता, व्ही. (2022). सोशल मीडियाचा प्रभाव: समाज आणि राजकारण. अहमदाबाद: गुजरात युनिव्हर्सिटी प्रेस.
8. रानी, संगीता (2023). सोशल मीडिया संभावनाएं और चुनौतियां. दिल्ली: श्री नटराज प्रकाशन.
9. Udupa, Sahana (2019). Politics of Digital India. Cambridge University Press.
10. Raina, P. (2024). Year of elections: Lessons from India's fight against AI-generated misinformation. World Economic Forum. <https://www.weforum.org>
11. Ali, I. (2014). Social Media Played Big Role in India's Election. Voice of America. <https://www.voanews.com>